

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№11 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-11>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бозаров Шавкат Таджибаевич ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Khodjimurotov Sherzod Abdakimovich DEFINITION OF PLAYER’S STATUS AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC VALUE OF FOOTBALL PLAYER EMPLOYMENT CONTRACTS.....	12
3. Шарипов Санжар Собирович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ СОҲАСИДАГИ ҲАМКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	19
4. Алланова Азизахон Авазхоновна ДИНИЙ ТАШКИЛОТЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИКНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК.....	27
5. Алтиев Раззоқ Саидович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИ ЗАРУРИЙ БЕЛГИЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЛМИШНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	35
6. Ҳамидов Нурмухаммад Ориф ўғли АЙРИМ ТРАНСМИЛЛИЙ УЮШГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	45
7. Худайкулов Ферузбек Хуррамович САБАБИЙ БОҒЛАНИШ ЖИНОЯТ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ БЕЛГИСИ СИФАТИДА: УНИ АНИҚЛАШДА САБАБИЯТ ЗАНЖИРИ, ШАРТ-ШАРОИТЛАР, МЕЗОН ВА ҚОИДАЛАР.....	52
8. Суннатов Воҳид Тошмуродович ПОРА ОЛИШ-БЕРИШДА ВОСИТАЧИЛИК ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ ЗАРУРИЯТИ.....	66
9. Алишаев Собир Турсунбоевич ЖИНОЯТ ИШИНИ СУД МУҲОКАМАСИГА ТАЙЁРЛАШ ТАРТИБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	74
10. Архангельская Екатерина Константиновна О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ.....	82
11. Ҳайдаров Асқарали Акбаралиевич ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА ПРОКУРАТУРА ТЕРГОВИ.....	90
12. Эгамбердиев Дилшод Алишеревич ЖИНОЯТ ИШЛАРИ БЎЙИЧА ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ - ҚЎШМА ТЕРГОВ ГУРУҲЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ПРИНЦИПЛАР ТАҲЛИЛИ.....	98

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Алишаев Собир Турсунбоевич,
 Тошкент давлат юридик университети
 Жиноят-процессуал ҳуқуқи кафедраси ўқитувчиси
 E-mail: sobiralishaev25@gmail.com

**ЖИНОЯТ ИШИНИ СУД МУҲОКАМАСИГА ТАЙЁРЛАШ ТАРТИБИНИ
 ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ**

For citation: Alishaev Sobir Tursunboevich. ISSUES OF IMPROVING THE PROCEDURE FOR PREPARING A CRIMINAL CASE FOR TRIAL. Journal of Law Research. 2022, 7 vol., issue 11, pp. 74-81

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7243486>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола жиноят ишини суд мажлисига тайёрлаш ва уни амалга ошириш тартибини такомиллаштириш босқичининг назарий муаммоларига бағишланган. Суд мажлисига тайёргарлик кўришнинг процессуал аҳамиятини аниқлаш ва уни такомиллаштиришда жиноят процессининг баъзи назарий жиҳатларга эътибор қаратишни талаб этади. Шулардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг қоидаларига асосланиб, ушбу босқичнинг асосий вазифалари доираси, унинг ўзига хос хусусиятлари ва иштирокчиларнинг процессуал фаолиятининг энг муҳим масалалари ҳамда ушбу босқични такомиллаштириш бўйича таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: Жиноят иши, суд муҳокамаси, айблов далолатномаси, айблов хулосаси, судда кўриш учун тайёрлаш, судда кўриш учун тайинлаш, суд мажлиси.

Алишаев Собир Турсунбоевич,
 Преподаватель кафедры Уголовного-процессуального права
 Ташкентского государственного юридического университета,
 E-mail: sobiralishaev25@gmail.com

**ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ УГОЛОВНОГО
 ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ**

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена теоретическим проблемам стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию и совершенствованию процедуры его осуществления. Определение процессуальной важности подготовки к судебному заседанию и ее совершенствование требует сосредоточения внимания на некоторых теоретических аспектах уголовного процесса. Исходя из этого, на основании положений Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, представлены рамки основных задач данного этапа, его специфика и наиболее

важные вопросы процессуальной деятельности участников, а также предложения по совершенствованию данного этапа.

Ключевые слова: Уголовное дело, судебный процесс, обвинительное заключение, подготовка к судебному разбирательству, назначение судебного заседания, судебное заседание.

Alishaev Sobir Tursunboevich,

Lecturer of the Department of Criminal Procedure Law
of Tashkent State University of Law,
E-mail:sobiralishaev25@gmail.com

ISSUES OF IMPROVING THE PROCEDURE FOR PREPARING A CRIMINAL CASE FOR TRIAL

ANNOTATION

This article is devoted to the theoretical problems of the stage of preparing a criminal case for a court session and improving the procedure for its implementation. Determining the procedural importance of preparing for a court session and improving it requires focusing on some theoretical aspects of the criminal process. Based on these, based on the provisions of the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, the framework of the main tasks of this stage, its specifics and the most important issues of the procedural activity of the participants, as well as proposals for improving this stage are presented.

Keywords: Criminal case, trial, indictment, preparation for trial, appointment of a court session, court session.

Жиноят ишини судда кўриш учун тайёрлаш босқичи биринчи жиноят-процессуал босқич бўлиб, у суд томонидан процесс иштирокчиларига одил судловга эришишда тенг ҳуқуқлилиқ асосида тегишли шарт-шароитларни ўрнатиш ва зарурат бўлганда, ҳукм чиқаришга тўсқинлик қилувчи омилларни бартараф этиш, процессуал ҳаракатларни таъминлаш билан боғлиқ ҳаракатлар ва муносабатлар тизимидир.

Бизга маълумки жиноят ишлари биринчи инстанция судларида кўрилади, жиноят иши келиб тушгандан кейин, судьянинг асосий вазифаси уни суд мажлисига тайёрлаш босқичида ҳар томонлама текширишдан иборат.

Жиноят ишини суд мажлисига тайёрлаш босқичининг ўзига хос хусусиятлари суд олдида турган вазифаларнинг ўзига хос хусусияти ва табиатни аниқлашдан иборат бўлиб, ушбу босқичда судьянинг фаолияти:

- назорат-текшириш;
- ташкилий-маъмурий ҳисобланади.

Бу жараёнда эса ушбу фаолиятнинг ҳар бирини амалга ошириш учун судьянинг ваколатлари табиатига таъсир қилади [1].

Жиноят ишини тайёрлаш босқичи вазифаларининг ўзаро боғлиқлиги суд мажлиси учун жиноят ишини тайёрлаш жиноят процессининг тамойилларида намоён бўлади ҳамда суд жараёнининг ушбу босқичида суд одил судловни амалга ошираётганда, принципларда белгиланган асосий қоидалар бўйича фаолият олиб боради.

Судья томонидан жиноят ишини ўрганиш натижаси суд мажлисини тайинлаш учун қонуний ва фактик асос ҳисобланади.

Ушбу босқичнинг асосий вазифаси шунингдек мисол тариқасида В.Б.Божъеванинг таҳрири остида чиқарилган дарсликда куйидагича белгилаб ўтилган “Бу босқичнинг асосий вазифаси терговнинг сифатини аниқлаш ва суд мажлисида жиноят ишини муҳокама қилиш учун қонуний асослар мавжудлигини текшириш” [2].

Қонуний асосларнинг мавжудлигини аниқлаш жиноят ишида айбловни қўллаб қуватловчи прокуратура органлари томонидан процессуал қонун (айбловнинг асоссизлиги, нотўғри малака, тергов ҳаракатларини ўтказиш тартибини бузиш, тарафларнинг ҳуқуқларини

бузиш, айблов хулосаси ва айблов далолатномасини нотўғри тузиш ва бошқалар.) бузилишлари ва қоидабузарликларнинг йўқлигини англатади.

Фактик асослар суд мажлисини тайинлаш тўғрисида қарор қабул қилишда етарли далиллар мавжудлигини ўз ичига олиши керак ва айбловнинг асослилигини ва тўғри ҳуқуқий малакасини тасдиқловчи ҳолат ҳисобланади.

Суд муҳокамасига жиноят иши тайёрлаш босқичида судья жиноят ишини ўрганиш натижалари бўйича одатий тартибда жиноят ишининг кейинги ҳаракати тўғрисида қарор қабул қилади, иккинчи ҳолатда дастлабки эшитув орқали ҳаракатни мураккаблаштиради.

Бунда суд мураккаб ёки мунозарали масалаларни ҳал қилишдан келиб чиқади ва бу жараён тарафлар иштирокида амалга оширилади.

Биринчи ҳолатда судья адолатни амалга оширадими деган савол очик қолдирилган.

Масалаларни ҳал қилиш учун судьяга берилган ваколатларнинг моҳияти ва кўлами шуни англатадики, одатий тартибда ишни кўриш учун судья томонидан қабул қилинган қарор, биринчидан, қарорнинг табиатидан қатъи назар адолатлидир, иккинчидан, бу босқичда судьянинг фаолияти, юқори ваколатли характерга эга бўлган ҳолда амалга ошириладиган процедурани сақлаб қолади ва ушбу босқичда кўриб чиқилган масалалар ва улар бўйича қабул қилинган қарорлар судьянинг адолатни амалга оширишдаги фаолят йўналиши шакли сифатида қаралади.

Жиноят процессида суд ҳужжатлари орасида энг кўп жиноят ишини судга тайёрлаш, шу жумладан босқичда суд ҳокимиятини амалга ошириш механизмининг элементларидан бири бўлган қарор муҳим аҳамиятга эга. [3]

Шу билан бирга, қарор суднинг одил судловни амалга оширишдаги фаолиятининг ҳужжати бўлиб, ушбу босқичда одил судловни амалга ошириш ва уни кейинги босқичда - суд муҳокамасида амалга ошириш учун зарур шарт-шароитларни тайёрлаш учун судьянинг процессуал ҳаракатлари тизимининг бўғини бўлиб хизмат қилади, чунки у бир томондан одил судловга эришишни дастлабки босқичини яқунлайди.

Шундай қилиб, судьянинг қарорда ифодаланган иродаси, жиноят ишини суд муҳокамасига тайёрлаш босқичида суднинг назорат-тафтиш фаолиятини амалга ошириш, суднинг ташкилий ва маъмурий фаолиятида аниқланган кейинги ҳаракатни таъминлайди, бу эса суд фаолиятининг ягона йўналишини таъминлайди.

Жиноят ишини суд муҳокамасига тайёрлаш тартибини такомиллаштириш масалалари Ўзбекистонда олиб борилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳоти жиноий иш юритишни рақобат тамойили асосида амалга ошириш учун асос яратди. Унга кўра айблаш, ҳимоя қилиш ва жиноят ишини ҳал қилиш функциялари бир-биридан ажратилган ва уларни судга юклаш мумкин эмаслиги белгиланди. [4]

Бир хил орган ёки бир хил мансабдор шахс жиноят процессининг тортишув тамойилларига кўра суд жиноят ишини ҳал қилиш учун қақирилган орган бўлиб, бунинг натижасида тарафларнинг процессуал мажбуриятларини бажариши ва уларга берилган ҳуқуқларни амалга ошириши учун одил судловни амалга оширишда тарафларнинг ўз ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини амалга оширишининг кафолати сифатида жиноят иши бўйича зарур шарт-шароитларни яратиб беради.

Шу муносабат билан жиноят ишини судда кўриб чиқишнинг дастлабки босқичи сифатида суд мажлисига тайёргарлик босқичида амалга оширилаётган суд фаолиятини кўриб чиқишга қизиқиш ортиб бормоқда.

Ишни суд мажлисига тайёрлаш тартиби судга келиб тушган жиноят иши материаллари сифатини оширишга қаратилган суднинг процессуал ташкилий-маъмурий фаолиятидир. [5]

Шунинг учун ишни суд мажлисига тайёрлаш жиноят ишининг суд муҳокамаси босқичида тўсқинликсиз кўриб чиқилишини таъминлаш, жиноят ишининг моҳияти бўйича кўриб чиқилишини таъминлайдиган шарт-шароитларни яратиш ва суд қарорининг қабул қилинишини таъминлаш мақсадида амалга оширилади.

Жиноят ишини суд мажлисига тайёрлаш жараёнида якуний қарор, бу энг долзарб муаммолардан бири – суд мажлисига тайёргарлик босқичида судьянинг иш сифатини ошириш муаммосини келтириб чиқаради.

Суд амалиётининг статистик маълумотларини ўрганиш туман судлари томонидан дастлабки эшитувда кўрилган жиноят ишлари сонининг барқарор ўсиши тенденциясини кўрсатди.

Шу муносабат билан жиноят ишини дастлабки эшитув шаклида суд мажлисига тайёрлаш тобора кучайиб бораётганини айтиш учун барча асослар мавжуд.

Демак, судьянинг суд мажлисига тайёргарлик кўриш босқичидаги фаолияти барча жиноят процессининг зарурий атрибути бўлиб, бу босқич жиноят процессининг босқичлари тизимидан мустаҳкам ўрин олган ва самарали механизм сифатида қаралмоқда. [6]

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг дастлабки тергов босқичида содир этилган қонунбузилишларни бартараф этиш ва жиноят иш бўйича суд муҳокамасини ташкил этиш учун суд мажлисини тайёрлаш босқичида судья томонидан ҳал қилинадиган масалалар муҳимдир. [7]

Жиноят-процессуал қонунчилигининг ишни суд мажлисига тайёрлаш тартибини тартибга солувчи айрим қоидаларининг ҳал этилмаганлиги муносабати билан ўрганиш ва ҳал этиш зарур бўлган кўплаб муаммолар юзага келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси кучга кирганидан сўнг, суд муҳокамасига тайёргарлик кўриш босқичида суд фаолиятини тартибга солувчи кўплаб қоидалари сезиларли ўзгаришларга дуч келганлиги ҳам шундан далолат беради.

Шу муносабат билан суд мажлисига тайёргарлик кўриш босқичида иш юритишнинг процессуал тартибини тартибга солувчи қонун ҳужжатларини такомиллаштиришга қаратилган таклифлар ишлаб чиқиш мақсадида суд мажлисига тайёргарлик кўриш босқичини ҳар томонлама ўрганиш зарурияти мавжуддир.

Суд мажлисига тайёргарлик босқичини ўзгартириш, унинг терминологиясини ўзгартириш, жиноят процессида юзага келган мунозаралар ҳисобланади.

Ишни суд муҳокамасига тайёрлашда судьянинг бажарадиган вазифалари, дастлабки эшитув тушунчаси ва унинг жиноят процесси босқичлари тизимидаги ўрнини белгилаш, ҳимоя ва айблов тарафлари, шунингдек, ишни суд мажлисига тайёрлаш ва биринчи инстанция судида дастлабки эшитувни ўтказиш тартибини тартибга солувчи нормаларнинг уларни амалда қўллашда номукамаллиги натижасида юзага келадиган муаммолар ва ушбу муаммоларни ҳал этиш зарурати ушбу масалани илмий ўрганишни белгилаб берди. [8]

Ушбу масалани такомиллаштириш мақоланинг долзарблигини ташкил қилади ва унинг мақсади - назарий ва амалиётда юзага келадиган муаммоларни аниқлашга қаратилган жиноят ишини суд муҳокамасига тайёрлаш босқичи билан боғлиқ масалаларни ҳар томонлама ўрганиш ва ушбу масалалар тартибини тартибга солувчи жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш ҳисобланади. [9]

Белгиланган мақсад қуйидаги вазифаларни шакллантиришга олиб келди:

- судья томонидан суд муҳокамасига тайёргарлик кўриш босқичида амалга оширилган фаолиятни ушбу босқичда амалга ошириладиган жиноят-процессуал функцияларни аниқлаш нуқтаи назаридан текшириш;

- суд муҳокамасига тайёргарлик босқичининг моҳиятини ўрганиш ва тушунчасини аниқлаш, унинг асосий хусусиятларини ажратиб кўрсатиш ва уларни тавсифлаш, жиноят процессида ушбу босқичнинг ўрни ва аҳамиятини аниқлаш;

- иш бўйича жиноят процессини амалга оширишда дастлабки эшитувнинг тушунчаси ва ўрни, жиноят ишини биринчи инстанция судида кўриш учун ушбу институтнинг аҳамиятини кўрсатиш;

- судга келиб тушган ҳар бир жиноят иши бўйича аниқланиши лозим бўлган масалалар, судьянинг ваколатларини амалга ошириш нуқтаи назаридан текшириш;

- ишни суд мажлисига тайёрлаш;

- судга келиб тушган жиноят иши бўйича судья томонидан қабул қилинган қарорларни кўриб чиқади, уларга тавсиф беради, уларни қабул қилиш муддатларини аниқлаш;

- суд мажлиси ва дастлабки эшитувга тайёргарлик кўриш босқичида тарафлар томонидан илтимосномалар бериш тартибини текшириш, шунингдек уларни кўриб чиқиш ва улар юзасидан қарор қабул қилишда юзага келадиган муаммоли масалаларни аниқлаш, уларни ҳал этиш йўллари ишлаб чиқиш;

- дастлабки эшитув бўйича суд олдида турган масалаларни таҳлил қилади ва уларнинг камчиликлари ва тўлиқсизлигини аниқлаш мақсадида уни ўтказиш учун асосларни ўрганади, шунингдек уларни бартараф этиш бўйича ўз имкониятларини таклиф қилиш;

- судья томонидан дастлабки эшитув натижалари бўйича қабул қилинган қарорларни кўриб чиқиш, шунингдек тегишли қарорлар қабул қилиш муддатларини белгилаш мақсадга мувофиқлигини кўриб чиқиш;

- суд мажлисини тайинлаш тўғрисидаги қарор қабул қилингандан кейин судья томонидан амалга оширилган кейинги ташкилий-тайёрлов ҳаракатларининг моҳиятини кўрсатиш ва жиноят иши суд муҳокамаси босқичига ўтказилгунга қадар аниқланиши лозим бўлган масалаларни кўрсатиш;

- ҳосил бўлган таҳлил натижалари асосида суд мажлисига тайёргарлик кўриш тартибини тартибга солувчи жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.

Юқорида келтирилганларга асосан жиноят ишини суд муҳокамасига тайёргарлик кўриш босқичида судлар фаолияти самарадорлигини оширишга қаратилган амалдаги жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштиришнинг янги йўллари таклиф этилади. Жумладан:

- ишни суд муҳокамасига тайёрлашда фойдаланиладиган процессуал шартларни ҳал қилиш зарур бўлиб, ушбу мақсадлар учун: суд муҳокамасига тайёргарлик кўриш босқичининг дастлабки вақтини белгилаш, бу суд идорасига келиб тушган жиноят иши рўйхатга олинган сана деб ҳисобланади;

- судья томонидан тегишли қарорда белгиланган суд мажлисини тайинлаш тўғрисидаги қарор қабул қилинган санани суд мажлисига тайёргарлик кўриш босқичининг якуний вақти деб кўрсатиш;

- ишни суд муҳокамасига тайёрлаш учун унга дастлабки эшитув ўтказилган ҳақиқий вақтни киритиш орқали белгиланган муддатларни ҳисоблаш тартиби механизмини такомиллаштириш;

- ишни суд муҳокамасига тайёрлашнинг умумий муддатини қуйидаги ҳолларда узайтириш:

- дастлабки эшитувни ўтказиш;
- ва тарафга жиноят иши материаллари билан қўшимча танишиш учун вақт бериш;

- жиноят ишини дастлабки эшитувда кўришни бошлаш муддатларини белгилаш, унинг ишини юритиш судья иш бўйича дастлабки эшитувни тайинлаш тўғрисида қарор қабул қилган кундан бошлаб 5 кун ичида бошланишини киритиш;

- Жиноят-процессуал кодексининг 405¹¹-моддасида томонларнинг далилларни чиқариб ташлаш тўғрисидаги илтимосномасини дастлабки кўриб чиқишда, кўриб чиқишни бошлаш муддати белгилаб қўйилган, бу ариза топширилган кундан бошлаб 3 кундан олдин бошланмаслиги керак, чунки бу муддат билан суднинг хабарнома чақириш тўғрисида муддати белгиланган, ушбу муддатни узайтириш керак, агар прокурорга тайёрланиш учун кўпроқ вақт керак бўлса, бу прокурор ишни хабарини олганидан бошлаб 10 кундан ошмаслиги керак;

- ҳудудий судловлиликни ўзгартириш масаласини ҳал қилиш тартибини тартибга солиш зарур;

- жиноят ишини судловга юбориш тўғрисидаги қарорни дастлабки кўриб чиқиш натижалари бўйича судья томонидан қабул қилинган қарори устидан шикоят қилиш ҳуқуқини тарафларга бериш зарур;

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 388-моддасида прокурор ёки унинг ўринбосари айблов далолатномаси ёки айблов хулосасини тасдиқлагандан сўнг судга юбориши белгиланган.

Ушбу моддага прокурор ёки унинг ўринбосари айблов далолатномаси ёки айблов хулосасини тасдиқлагандан сўнг, уларни иловалари билан айбланувчи ва унинг ҳимоячисига топшириб, бу ҳақида албатта қарор чиқариши лозимлиги, ушбу қарорда умумий маълумотлар билан бирга уларга судга юборилган жиноят иши бўйича дастлабки эшитувни ўтказиш бўйича илтимоснома бериш ҳуқуқини тушунтириш [10];

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 388-моддасига янги банд кўшиш, яъни жабрланувчига берилган ҳуқуқлар рўйхатида (айблов хулосаси бўйича), жабрланувчининг қонуний вакиллари ёки вакиллари, вояга етмаган айбланувчининг қонуний вакиллари, шунингдек, ўзларининг жисмоний хусусиятларига кўра ўзини мустақил ҳимоя қила олмайдиган шахсларга ҳам айблов хулосасининг нусхасини ёки унга илова қилинган ҳужжатларни топшириш ва илтимоснома билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга эканлигини тушунтириш;

- судьяга суд муҳокамасига тайёргарлик кўриш босқичида, агар айбланувчи ҳибсдан қочиб кетган бўлса, айбланувчига нисбатан қамоққа олиш тарзидаги эҳтиёт чорасини танлаш тўғрисида мустақил равишда қарор қабул қилиш ҳуқуқини белгилаш, бошқа ҳолларда бу масала томонларнинг илтимосига биноан кўриб чиқишни белгилаш;

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 388-моддасига прокурорнинг айбланувчини, унинг ҳимоячисини, жабрланувчини, фуқаровий даъвогарни, фуқаровий жавобгарни ва (ёки) вакилларини айблов хулосаси, айблов далолатномасини дастлабки эшитув ўтказиш тўғрисида ариза бериш ҳуқуқини тушунтириш билан бирга, жиноят иши материалларини судга бериш ва йўналишини тасдиқлаш тўғрисида хабардор қилиш мажбурияти белгилаш;

- судьяга Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 405¹¹-модданинг 2-қисмида кўрсатилган муддат ўтганидан кейин дастлабки эшитувни ўтказиш ва у бўйича қарор қабул қилиш тўғрисидаги тараф томонидан тақдим қилинган илтимосномани иш бўйича суд мажлисини тайинлашдан олдин ўзи кўриб чиқиш учун қабул қилиш имкониятини таъминлаш;

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 398-моддаси, судьянинг ўз ташаббуси билан жиноят туфайли етказилган зарарни қоплашни таъминлаш чораларини кўриш тўғрисида қарор қабул қилиш ҳуқуқини белгилаш;

- Жиноят-процессуал кодексининг 398-моддасига биноан, фуқаровий даъвогар судга ўзи қўйган даъвони таъминлаш чораларини кўриш тўғрисида илтимос билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга эканлиги белгилаш;

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг далилларни дастлабки кўриб чиқишда раислик қилувчи судья томонидан амалга ошириладиган ҳаракатлар доирасини кенгайтириш; судьяга мутахассислар ва экспертларни сўроқ қилиш, уларнинг хулосасига кўра айбланувчини ва жабрланувчини сўроқ қилиш, ашёвий далилларни текшириш, қўшимча ҳужжатларни талаб қилиш ҳуқуқини белгилаш;

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 405⁶-моддасига, тарафлар томонидан тақдим қилинган далилларни чиқариб ташлаш тўғрисидаги аризани судья томонидан кўриб чиқишда, агар бошқа томон ушбу илтимосномага эътироз билдирмаса, судья далилларни қисқартирилган тартибда текширишини белгилаш;

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 405¹¹-моддасидаги ишни мазмунан кўриш давомида илгари номақбул деб топилган ва чиқариб ташланган далилни мақбул деб топиш масаласини тарафлар илтимосномасига асосан кўриб чиқишини белгиловчи нормани чиқариб ташлаш;

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 405¹²-моддаси, жиноят ишини айблов далолатномасини ёки айблов хулосасини, тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини қўллаш тўғрисидаги қарорни тасдиқлаган прокурорга юбориш учун асослар

қисмида, жиноят ишини прокурорга қайтариш тартибида, унга судья прокурорни иш келиб тушган кундан бошлаб 5 кун ичида Жиноят-процессуал кодексининг 388-моддаси иккинчи қисмида кўрсатилган айблов хулоса, айблов далолатнома нусхалари тақдим этилмаганда, уларни бартараф этишни таъминлашга мажбур қилади, шундан сўнг у ишни судга юборади;

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 405⁶-моддасига, судья дастлабки эшитувни Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 405⁷-моддаси тартибида кўриб чиқишида, жиноят иши бўйича иш юритишни тўхтатиб туриш масаласи кўриб чиқилган тақдирда, айбланувчининг шахсий иштирокисиз дастлабки эшитувни ўтказиш имкониятини киритиш;

- Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 405¹³-моддасини янги тахрирда баён этиб, унда бир қатор сабабларга кўра суд муҳокамасида иштирок эта олмайдиган айбланувчига нисбатан жиноят иши бўйича иш юритишни тўхтатиб туриш тўғрисида суд ажрими чиқарилган бўлса, агар унга нисбатан жиноят иши бўйича алоҳида суд муҳокамаси ўтказиш мумкин бўлса, жиноят иши материалларини ажратиш ҳоллари;

- дастлабки эшитувни ўтказган судьянинг суд муҳокамаси босқичида ва судьянинг кейинги босқичларида иштирок этиш имкониятини истисно қилиш;

- вояга етмаган айбланувчининг қонуний вакилининг, шунингдек жисмоний ёки руҳий ҳолатига кўра ўз ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини мустақил ҳимоя қила олмайдиган шахснинг қонуний вакилининг мажбурий иштирокини таъминлаш.

Жиноят ишини суд муҳокамасига тайёрлаш босқичида юзага келадиган муаммоларни ҳал қилишнинг таклиф этилаётган вариантлари жиноят-процессуал қонунчилиги нормаларини такомиллаштиришда қўлланилиши мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства.-Т.2.-СПб:Изд-во “Альфа”, 1996.-С.403. (Foinitsky I.Ya. The course of criminal proceedings.-Т.2.-SPb: Alfa Publishing House, 1996.-P.403).
2. Уголовный процесс:учебник; под ред. В.П.Божьева 3-е изд., испр. и допол. –М.: СПАРК, 2002. –С.433. (Criminal procedure: textbook; edited by V.P.Bozhev 3rd ed., ispr. and add. – М.: SPARK, 2002. –p.433).
3. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual Kodeksi, 2021 yil 21 apreldagi O‘RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son, <https://lex.uz/docs/111460>; (The Code of Criminal Procedure of the Republic of Uzbekistan, in the wording of the law of April 21, 2021 No. 683-national database of Legislative Information, dated 04/21/2021., 03/21/683/0375-San).
4. Алишаев С.Т. Суд ҳукмини тузиш ва расмийлаштириш муаммолари //E Conference Zone. – 2022. – С. 176-179. (Alishaev S.T. The court ruled the court's ruling and the formality of the resolution puzzle // E Conference Zone. – 2022. - S 176-179).
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 iyuldagi “Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6034-son Farmon, <https://lex.uz/docs/4910826>; (Decree of the president of the Republic of Uzbekistan dated July 24, 2020 PF-6034 “on additional measures to further improve the activities of the courts and improve the effectiveness of Justice”).
6. Mamatalieva S. K. Ensuring the safety of the victim and witness in criminal proceedings (On the example of the Russian Federation) //Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. – 2022. – Т. 2. – № 2.
7. С.Т.Алишаев. (2022). Одил судловнинг якуни хужжати сифатида ҳукм. E Conference Zone, 171–175. (S.T.Alishaev. (2022). A fair trial is a one-and-a-half adjectival sentence. E Conference Zone, 171–175).
8. Mamatalieva S. K. Ensuring the safety of witnesses in criminal proceedings //Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference. – 2022. – Т. 2. – №. 2.

9. Kudratillaev X. Z. Evaluation of evidence in criminal proceedings (international experience) //Herald pedagogiki. Nauka i Praktika. – 2022. – Т. 2. – №. 2.
10. Кудратиллаев Ж. 3. Jinoyatlarni aniq va to'la ochishda tergovga qadar tekshiruv institutini takomillashtirish //International journal of conference series on education and social sciences (Online). – 2022. – Т. 2. – №. 6. (Kudratillaev C.Z. Improvement of the search Institute for the detection and collection of crimes // Journal of the International Conference on education and Social Sciences (online). – 2022. - Т. 2. – №. 6.).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 11 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 11

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000